

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386925>

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент

Нукусский государственный пединститут имени Ажинияза

Аннотация: *Статья посвящена проблеме внутриличностных конфликтов личности, где, в частности, анализируются факторы и механизмы их разрешения. Дается понятие разрешения внутриличностного конфликта, характеризуются его виды и способы. Особое внимание отводится способам выхода из конфликтов у людей с разными типами темперамента, а также у мужчин и женщин. Преодоление внутриличностного конфликта связывается образованием и действием механизмов психологической защиты, которые рассматриваются в статье более подробно.*

Ключевые слова: *внутриличностные конфликты, факторы, механизмы, разрешение, психологическая защита, виды и способы разрешения конфликта.*

Abstract: *The article is devoted to the problem of intrapersonal conflicts of personality, where, in particular, the factors and mechanisms of their resolution are analyzed. The concept of intrapersonal conflict resolution is given, its types and methods are characterized. Special attention is paid to ways out of conflicts in people with different types of temperament, as well as in men and women. Overcoming intrapersonal conflict is associated with the formation and operation of psychological defense mechanisms, which are discussed in more detail in the article.*

Keywords: *intrapersonal conflicts, factors, mechanisms, resolution, psychological protection, types and methods of conflict resolution.*

Жизнь человека так устроена, что вероятность обстоятельств, грозящих нарушением оптимального процесса развития личности, его внутреннего мира велика, и плохо, если человек к ним не подготовлен.

Под разрешением (преодолением) внутриличностного конфликта понимается восстановление согласованности внутреннего мира личности, установление единства сознания, снижение остроты противоречий жизненных отношений, достижение нового жизненного качества.

Разрешение внутриличностного конфликта может быть *конструктивным* и *деструктивным*. При конструктивном преодолении внутриличностного конфликта достигается душевное равновесие, углубляется понимание жизни, возникает новое

ценностное сознание. Разрешение внутриличностного конфликта осознаётся через: отсутствие болезненных состояний, связанных с имевшимся конфликтом; снижение проявлений негативных психологических и социально-психологических факторов внутриличностного конфликта; повышение качества и эффективности профессиональной деятельности.

В зависимости от индивидуальных характеристик люди относятся к внутренним противоречиям по-разному, избирают свои стратегии выхода из конфликтных ситуаций. Одни погружаются в размышления, другие тотчас начинают действовать, третьи окунаются в захлёстывающие их эмоции. Важно, чтобы человек, отдавая себе отчёт в собственных индивидуальных особенностях, вырабатывал свой стиль разрешения внутренних противоречий, конструктивное отношение к ним.

Способы разрешения конфликта, время, затрачиваемое на это у людей с разными типами темперамента, различны. Холерик решает всё быстро, предпочитая поражение неопределённости. Меланхолик долго размышляет, взвешивает, прикидывает, не решаясь приступить к каким-либо действиям. Однако такой мучительный рефлексивный процесс не исключает возможность в корне изменить сложившуюся ситуацию. Свойства темперамента влияют на динамическую сторону решения внутриличностных противоречий: на скорость переживаний, их устойчивость, индивидуальный ритм протекания, интенсивность, направленность вовне или вовнутрь.

На процесс разрешения внутриличностных противоречий оказывают влияние половозрастные особенности личности. С увеличением возраста внутриличностные противоречия обретают типичные для данного индивида формы разрешения. Периодически вспоминая прожитое, мы возвращаемся к критическим точкам, когда-то нарушившим размеренное течение бытия, по-новому их переосмысливаем, всё более глубоко и обобщённо анализируем способы разрешения конфликтов, преодоления того, что казалось непреодолимым. Работа над своим прошлым, анализ собственной биографии - один из естественных путей развития внутренней стабильности, цельности, гармоничности.

Различны способы выхода из конфликтов у мужчин и женщин. Мужчины более рациональны, они с каждым новым внутриличностным переживанием обогащают свой набор средств разрешения ситуации. Женщины всякий раз по-новому радуются и страдают. Они разнообразнее в личностных характеристиках, а мужчины - в ролевых. Женщины больше успевают обновить и как бы заново отредактировать накопленный опыт, мужчины менее склонны возвращаться к пережитому, но умеют своевременно выйти из конфликта.

Преодоление внутриличностного конфликта обеспечивается образованием и действием механизмов психологической защиты (З. Фрейд, Ф. Бассин).

Психологическая защита - нормальный, повседневно работающий механизм психики. Она является продуктом онтогенетического развития и научения. Развиваясь как средство социально-психологической адаптации, механизмы психологической защиты предназначены для контроля эмоций в тех случаях, когда опыт сигнализирует человеку о негативных последствиях их переживания и выражения.

Некоторые исследователи (Ф. Василюк, Э. Киршбаум, В. Роттенберг, И. Стоиков) считают психологическую защиту непродуктивным средством решения внутреннего конфликта. Они полагают, что защитные механизмы ограничивают развитие личности, её «собственную активность». Тем не менее, рассмотрим механизмы психологической защиты подробнее.

«Не замечай это». Отрицание — один наиболее простых механизмов защиты. Отрицание развивается с целью сдерживания негативных эмоций, вызванных попаданием человека в трудную ситуацию. Отрицание подразумевает инфантильную подмену принятого решения на действия в соответствии с новыми обстоятельствами их игнорированием.

«Обвини это». Проекция - создаётся для сдерживания чувства неприятия себя из-за неспособности справиться с трудностями. Проекция предполагает приписывание источнику трудностей различных негативных качеств как рациональную основу для его неприятия и самопринятия на этом фоне.

«Плачь об этом». Регрессия развивается в раннем детстве для сдерживания чувства неуверенности в себе и страха: неудачи, связанных с проявлением инициативы. Регрессия предполагает возвращение в ситуации внутреннего конфликта к детским стереотипам поведения.

«Напади на что-то, заменяющее это». Замещение развивается для сдерживания эмоции гнева на более сильного или значимого субъекта во избежание ответной агрессии или отвержения. Индивид снимает напряжение, обращая агрессию на более слабый объект или на самого себя. Замещение имеет активные и пассивные формы и может использоваться индивидами независимо от их типа конфликтного реагирования.

«Не помни об этом». Подавление развивается для сдерживания страха, проявления которого неприемлемы для позитивного самовосприятия и грозят попаданием в прямую зависимость от агрессора. Страх блокируется посредством забывания его источника, а также обстоятельств, ассоциативно связанных с ним. К подавлению относятся близкие к нему механизмы изоляции и интроекции.

«Не чувствуй этого». Изоляция - восприятие травмирующих ситуаций или воспоминание о них без чувства тревоги.

«Не знай, откуда это». Интроекция — присвоение ценностей или черт характера других людей для предупреждения угроз с их стороны.

«Переосмысли это». Интеллектуализация развивается в раннем подростковом возрасте. Предполагает произвольное истолкование событий для развития чувства субъективного контроля над ситуацией. При этом используются способы: сравнение противоборствующих тенденций; составление списка «+» и «—» каждой из тенденций и их анализ; шкалирование каждого «+» и «—» в каждой из тенденций и их суммирование.

«Отмени это». Аннулирование - поведение или мысли, способствующие символическому сведению на нет предыдущего акта или мысли, вызвавших сильное беспокойство, чувство вины.

«Трансформируй это». Сублимация — удовлетворение вытесненного неприемлемого чувства (сексуального или агрессивного) осуществлением социально одобряемых альтернатив. Способы: переключение на другой вид деятельности; совершение привлекательных, общественно значимых поступков.

«Найди оправдание этому». Рационализация - нахождение правдоподобных причин для оправдания действий, вызванных подавленными, неприемлемыми чувствами. Реализуемые способы: дискредитация цели (элементарное обесценивание недостижимого); дискредитация значимого другого, который отказывает во внимании; преувеличение роли обстоятельств, судьбы; утверждение вреда во благо; переоценка ценностей, всей мотивационной системы; самодискредитация (искупление вины).

«Обрати это в противоположное». Реактивное образование предполагает выработку и подчеркивание в поведении противоположной установки.

«Приобрати это». Компенсация - сложный защитный механизм, который развивается и используется, как правило, сознательно. Предназначен для сдерживания чувства печали, горя по поводу реальной или мнимой потери, утраты, недостатка, неполноценности. В него входят механизмы идентификации и фантазии.

«Будь, как это, чтобы не потерять его». Идентификация — моделирование поведения другого лица как путь к повышению самооценки или совладанию с чувствами в связи с возможным разделением или утратой.

«Мечтай об этом». Фантазия — бегство в воображение с целью ухода от реальных проблем, связанных с разрешением внутриличностного конфликта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник. – М., 2000.
2. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. – М.: «ЭКСМОС». 2001
3. Зеркин Д.П. «Основы конфликтологии», Курс лекций, Ростов-на-Дону, 1998
4. Козырев Г.И. «Введение в конфликтологию»: Уч. пос., М., «ВЛАДОС», 1999
5. Крысько В.Г. «Социальная психология. Курс лекций». - М., 2006
6. Майерс Д. «Социальная психология». - С-Пб., «Питер», 2002
7. Уткин Э.А. «Конфликтология. Теория и практика». - М., 1998